

Аналітичний звіт про результати опитування професорсько-викладацького складу українських і закордонних університетів та наукових редакторів для встановлення підходів до формування редакційних колегій

Автори:

Ірина Ізарова, Юлія Гартман

Анотація

Аналітичний звіт представляє проміжні результати опитування професорсько-викладацького складу, членів редакційних колегій та редакторів українських і закордонних університетів, проведеного в межах проєкту Національного фонду досліджень України. Метою дослідження було вивчення реальних практик формування та функціонування редакційних колегій наукових журналів для гармонізації українських видавничих стандартів з міжнародними принципами відкритої науки.

У звіті висвітлено ключові проблеми українського академічного видавництва. Серед основних висновків — значна відсутність формалізованих, прозорих та публічно доступних правил формування РК у більшості видань (понад 80%). Добір членів переважно відбувається за закритим принципом — через особисті запрошення головного редактора, а не через відкриті конкурси. Це призводить до безстрокового призначення членів (понад 74%), відсутності ротачії, а також до низького пріоритету критеріїв гендерного та географічного різноманіття. Звіт фіксує значний розрив між суб'єктивним сприйняттям членів РК, які переважно вважають процедури прозорими, та об'єктивними даними, що свідчать про домінування неформальних практик. Також виявлено системні виклики: низька залученість членів РК, відсутність систем моніторингу їхньої діяльності та вимог до професійного розвитку.

На основі аналізу надано рекомендації для продовження та розширення опитування з метою розробки в подальшому детальних висновків щодо прозорих конкурсних процедур відбору членів редколегій, чітке визначення обов'язків та термінів повноважень, а також створення систем мотивації та професійного розвитку для підвищення якості та довіри до українських наукових видань.

Ключові слова: редакційна колегія, формування редакційних колегій, наукові журнали, наукові видання, редакційна політика, Україна, наукові редактори, міжнародні стандарти, відкрита наука, публікаційна етика, COPE, EASE.

Методика дослідження та структура опитувальника. Проєкт і його мета

Опитування підготовлене та проведене в межах дослідницького проєкту, підтриманого Національним фондом досліджень України (НФДУ), № 24ДФ013-02, під назвою «Теоретичні засади гармонізації редакційних практик українських наукових видань із міжнародними стандартами для конкурентоспроможної інтеграції України до європейського простору відкритої науки».

Метою проєкту є вивчення реальних практик формування та функціонування редакційних колегій наукових журналів; посилення професіоналізму й прозорості наукового видавництва; узгодження українських стандартів із міжнародними вимогами та принципами відповідального публікування; формування рекомендацій для вдосконалення політик академічних інституцій і видавців.

Опитувальник було розроблено спільно проф. Іриною Ізаровою та маг. Юлією Гартман, КНУ імені Тараса Шевченка, у співпраці з Українським регіональним відділенням Європейської асоціації наукових редакторів (EASE Ukraine). Робота над розробкою опитувальника тривала у листопаді–грудні 2024 року. Після тестування серед редакторів наукових журналів КНУ, опитувальник було поширено серед редакцій журналів, включених до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН. Збір відповідей здійснювався протягом березня-травня 2025 року.

Форма опитування була доступна двома мовами — українською та англійською — для охоплення як національних, так і міжнародних учасників. Опитування було відкритим для головних редакторів, членів редколегій, науковців та інших зацікавлених осіб, дотичних до управління науковими журналами.

Опитування було структуровано за п'ятьма основними тематичними блоками, кожен з яких був спрямований на певну групу респондентів у сфері академічних видань.

Загальний блок збирав демографічну та професійну інформацію про респондентів: країну проживання, професійну роль, досвід у наукових публікаціях та дослідженнях, а також деталі про журнал, який вони представляють (наукова сфера, тип видання).

Блок 2 «Редакційне керівництво, відповідальне за формування редакційної колегії» був призначений для осіб, залучених до цього процесу. Питання стосувалися процедур створення колегії, критеріїв відбору членів (включаючи різноманітність та міжнародне представництво), термінів повноважень, моніторингу ефективності та основних викликів в управлінні.

Блок 3 «Питання до членів редакційних колегій» був адресований чинним членам редколегій. Він охоплював питання про процес їхнього призначення, ролі та обов'язки, моніторинг діяльності, мотивацію, а також їхнє сприйняття прозорості та справедливості у складі колегії.

Блок 4 «Питання до осіб, які не залучені до формування редакційних колегій» призначався для авторів та дослідників. Питання фокусувалися на їхньому публікаційному досвіді, впливі складу редколегії на вибір журналу та думках щодо найкращих практик формування редколегій.

Блок 5 «Заключні загальні питання» пропонував усім учасникам надати рекомендації щодо вдосконалення процесів створення та структурування редакційних колегій та поділитися будь-якими іншими коментарями.

Опитувальник містив всього 59 питань, згрупованих за тематичними блоками. Детальну форму опитування дивіться у Додатку 1.

Методологія дослідження передбачала цільове розповсюдження анкети, створеної на платформі Google Forms, серед представників академічного видавничого середовища. Для залучення респондентів були задіяні такі канали комунікації: інституційні контакти в українських університетах, мережа редакцій наукових журналів категорії «Б», професійні спільноти редакторів (наприклад, EASE Ukraine), а також поширення інформації під час профільних конференцій та через внутрішні поштові розсилки.

Узагальнені результати опитування

Профіль респондентів: хто взяв участь в опитуванні?

Академічний досвід: Вражаючи 74% респондентів зазначили, що мають понад 15 років досвіду наукової роботи. Це свідчить про те, що опитування охопило думки фахівців вищого рівня, які, ймовірно, мають значний досвід у функціонуванні академічних журналів та науковому управлінні.

Інституційна належність: Переважна більшість респондентів (~90%) працюють в українських університетах або наукових установах. Лише незначна частка пов'язана з міжнародними або подвійними інституційними афіліаціями. Це підкреслює національну спрямованість опитування, хоча й обмежує його безпосередню міжнародну порівнянність.

Географічне охоплення: Лише поодинокі відповіді надійшли з-за меж України. Незважаючи на можливість участі для міжнародних респондентів, результати підтверджують, що на цьому етапі опитування фокус залишався переважно на українському контексті.

1. What is your total length of experience in academic research? / Який ваш загальний стаж наукової діяльності?
69 відповідей

Мал. 1

У відповідях фігурують респонденти з різних регіонів та типів установ, включно з національними університетами (Київ, Харків, Львів, Одеса, Чернівці, Суми, Луцьк тощо), технічними ЗВО, академічними установами НАН України, закладами приватного сектору.

2. Which university/institution do you represent? / Який університет або інституцію Ви представляєте?
69 відповідей

Мал. 2

В опитуванні взяли участь представники таких установ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет технологій та дизайну, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет водного господарства та природокористування, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Одеський національний університет імені Мечникова, Полтавський юридичний інститут, приватний вищий навчальний заклад (без назви), Сумський державний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Опитування продемонструвало високий рівень дисциплінарної репрезентативності, оскільки в ньому взяли участь представники майже всіх наукових галузей (див. малюнок 3).

5. What is your academic field of expertise? / Яка Ваша наукова спеціалізація?
69 відповідей

Мал. 3

Було зазначено велику кількість унікальних назв журналів (кожну з яких згадали 1–2 респонденти), що свідчить про широкую представленість без домінування окремого видання. Це відображає різноманіття академічного видавничого ландшафту України. Можна зробити висновок про значну представленість у сферах права, економіки, інженерії та соціальних наук.

6. What is your journal's academic field of expertise? / До якої наукової сфери належить Ваш журнал?
69 відповідей

Мал. 4

Серед проаналізованих журналів було представлено всі основні моделі доступу, що свідчить про різноманіття видавничого середовища, в якому працюють респонденти. Найбільшу частку займають журнали із золотим відкритим доступом (Gold OA) — 42,4%. Це може свідчити як про поступове прийняття авторської оплати (APC), так і про активний розвиток журналів, орієнтованих на міжнародну видимість.

На другому місці — діамантові журнали (Diamond OA) — 33,3%, які не стягують плату з авторів або читачів, що демонструє важливу роль інституційної підтримки та грантового фінансування.

Журнали з підпискою склали 22,7%, тобто залишаються присутніми, однак не є домінантною моделлю серед учасників опитування. Лише 1,5% респондентів вказали інші варіанти або дали некоректну відповідь.

7. What type of journal do you manage or serve as a member of Editorial Board? / В якому типі журналу Ви працюєте або є членом редакційної колегії?
66 відповідей

Мал. 5

Значна частка респондентів (60,9%) зазначила, що їхній журнал не стягує з авторів плату за обробку статті. Цей результат може свідчити про те, що більшість опитаних представляють

журнали моделі Diamond Open Access або видання, що отримують достатню інституційну підтримку для покриття витрат.

Водночас такий високий показник може вказувати і на потенційну проблему: недостатню обізнаність частини респондентів щодо моделей відкритого доступу та їхніх ключових характеристик, або навіть на неправильне тлумачення самого питання.

Таким чином, отримані дані виявляють потребу в подальшій просвітницькій роботі для підвищення компетентності представників академічного видавничого середовища.

8. Does your journal charge authors an Article Processing Charge (APC)? / Чи стягує Ваш журнал з авторів оплату за обробку статті?
69 відповідей

Мал. 6

У нас майже однаково представлено дві основні групи респондентів — це академічні члени редколегій (50,7%) та редакційний склад наукових журналів, які беруть участь у формуванні редколегії (43,5%). Така структура вибірки дозволяє отримати збалансовану картину як з боку осіб, залучених до управління редакційною політикою, так і з боку членів редколегій, які можуть оцінити прозорість і ефективність цих процесів зсередини.

Водночас надзвичайно незначна частка респондентів (лише кілька відсотків) зазначили, що вони або не є залученими до жодної редакційної діяльності (3–4%), або належать до редакційного складу, але не беруть участі у формуванні редколегій (менше 2%).

Це свідчить про те, що опитування насамперед охопило професіоналів, які мають практичний досвід у формуванні або роботі в редакційних колегіях, що посилює релевантність отриманих результатів для аналізу редакційних практик. Однак для повнішої картини в майбутньому (під час другої спроби) було б доцільно активніше залучати авторів, рецензентів і молодших дослідників, які ще не мають формального редакційного статусу, але можуть бути впливовими учасниками академічного видавничого середовища.

9. What is your role in editorial activities? / Яка Ваша роль в редакційній діяльності?

69 відповідей

Мал. 7

Аналізуючи дані **Section 2: Questions for Journal Representatives Responsible for Forming Editorial Boards / Блок 2: Питання до представників журналів, відповідальних за формування редакційних колегій**, треба відмітити таке.

Тільки мала частина видань — 16,1% — має чітко визначені правила формування редакційної колегії, тоді як велика частина або взагалі не має таких правил (45,2%), або має їх лише частково (35,5%). Цей показник засвідчує низький рівень інституціоналізації процедур у більшості наукових журналів.

Отже, лише 1 з 6 журналів дотримується чіткої формалізованої процедури створення редакційної колегії, а саме понад 80% журналів або не мають чіткої процедури, або мають її частково, що може створювати ризики для прозорості, підзвітності та інклюзивності в редакційній політиці.

Цей недолік особливо критичний у контексті рекомендацій COPE, WAME та інших міжнародних організацій, які закликають до чітких критеріїв формування редколегій.

Враховуючи результати щодо складу респондентів (переважно редактори та члени редколегій), можна припустити, що навіть серед обізнаних фахівців ці процедури не стандартизовані.

1. Do the rules of your journal include a clear step by step procedure for establishing the editorial board? / Чи містять правила вашого журналу чіт...ву процедуру формування редакційної колегії?

31 відповідь

Мал. 8

Хоча в анкеті було передбачено обов'язкове поле для надання посилання на правила формування редколегій, лише 6 респондентів (із понад 60) залишили таку інформацію. Це вже свідчить про низький рівень публічної доступності відповідних політик.

З наданих посилань:

- Частина веде до розділів із загальними положеннями про рецензування або редакційний процес.
- Один респондент прямо зазначив, що правила не виставлені у відкритий доступ.

З 31 відповіді, що були отримані на запитання про відповідального суб'єкта за фінальне рішення щодо формування редакційної колегії, видно, що у переважній більшості випадків вирішальна роль належить головному редактору (Editor-in-Chief) — 41,9% респондентів вказали саме цю опцію.

Ще 25,8% зазначили, що остаточне рішення ухвалює засновницька установа (наприклад, університет або вчена рада факультету). Це свідчить про збереження адміністративного або інституційного впливу в частині українських журналів, що суттєво обмежує незалежність видання в цілому і редакційної колегії зокрема.

Цікаво, що лише 3,2% вказали видавця, а 22,6% — редакційний колектив, що може вказувати на наявність певних форм колегіального прийняття рішень, хоча і менш поширених.

З одного боку, централізація повноважень у руках головного редактора — це типова практика, яка відповідає міжнародним підходам. Водночас, відсутність чітких процедур або відкритих правил, зафіксованих на попередній діаграмі (див. малюнок 8), може створювати ризики непрозорості та потенційного зловживання повноваженнями.

2. Who is responsible for making the final decision on the formation of the journal's editorial board?
/ Хто відповідальний за прийняття остаточного...одо формування редакційної колегії журналу?

31 відповідь

Мал. 9

Хто пропонує кандидатури до редакційної колегії журналу?

На це запитання відповіли 31 респондент, і результати виявили цікаві закономірності:

- 77,4% вказали, що кандидатури пропонуються редакційною командою (Editorial Staff).
- 54,8% також відзначили головного редактора (Editor-in-Chief) як особу, що пропонує членів редколегії.

- 32,3% — засновницьку установу (університет або вчену раду факультету).
- Поодинокі відповіді (по 3,2%) згадали зовнішній дорадчий орган, видавця або знову ж головного редактора, можливо, у випадку змішаних моделей.

Більшість респондентів вказали одразу кілька відповідей, що свідчить про комбінований підхід до формування складу редакційної колегії. Водночас така модель створює ризики розмитості відповідальності.

Важливо також, що хоча головний редактор має ключову роль (як було показано на малюнку 9), він не є єдиним суб'єктом, який ініціює формування колегії. Така ситуація вказує на децентралізований та колегіальний характер процесу в багатьох редакціях, що є позитивною ознакою демократичності.

3. Members of the Editorial Board in your journal are proposed by? / Члени редакційної колегії у Вашому журналі пропонуються...

31 відповідь

Мал. 10

На запитання “Чи оголошуються відкриті конкурси на відбір нових членів редколегії?” відповіли 31 респондент, і результати демонструють наступну тенденцію:

- Лише 19,4% повідомили, що їхній журнал оголошує відкритий конкурс.
- 77,4% відповіли "ні", тобто не практикують відкритих процедур добору нових членів.
- Ще 3,2% (ймовірно технічна помилка або подвоєна відповідь) підтвердили відсутність конкурсу.

Цей показник засвідчує відсутність прозорості та відкритості у процесі залучення нових учасників до редакційної колегії. Більшість видань дотримуються закритих або неформальних підходів, що суперечить принципам належного редакційного управління, рекомендованого міжнародними організаціями, такими як COPE чи EASE.

Така практика може:

- обмежувати доступ до колегії нових, перспективних науковців,
- створювати ризики конфлікту інтересів,
- знижувати довіру до процесу формування складу редакцій.

4. Do you announce an open call for applications to select new members for the Editorial Board? / Чи анонсуєте Ви відкриті конкурси на подачу заявок для відбору нових членів редколегії?

31 відповідь

Мал. 11

5. Do you invite researchers of interest to your journal to join the Editorial Board on your own initiative by sending a special invitation outside... спеціальних запрошень поза відкритим конкурсом?

31 відповідь

Мал. 12

Відповіді на наступне запитання лише підтверджують недостатність використання прозорих підходів у формуванні редакційних колегій.

Дані опитування виявляють значний розрив між прозорими та непрозорими методами формування редакційних колегій. Лише **12,9%** журналів суворо дотримуються практики відкритих конкурсів для залучення нових членів.

Натомість переважаючим підходом є пряме запрошення конкретних дослідників, у яких зацікавлене видання. Цей метод є **основним** для **35,5%** респондентів, і ще **48,4%** використовують його **періодично**. Такий стан речей, коли рішення про запрошення часто ухвалюється одноосібно головним редактором, свідчить про низький рівень прозорості та поширеність закритої, інсайдерської моделі управління в редакціях.

6. Do you have promotional options for reviewers and authors to become members of the editorial board? / Чи заохочуєте Ви рецензентів чи авторів, пропонуючи їм стати членами редколегій?

31 відповідь

Мал. 13

Чи заохочуєте Ви рецензентів чи авторів, пропонуючи їм стати членами редколегії?

На це питання надав відповідь 31 респондент. Розподіл відповідей такий:

- 61,3% зазначили, що розглядають рецензентів та авторів як потенційних членів редколегії з урахуванням їхнього внеску в діяльність журналу.
- 35,5% відповіли, що мають окрему процедуру відбору і не пов'язують її безпосередньо з попередньою діяльністю авторів чи рецензентів.
- 3,2% продублювали відповідь "Yes" (технічна похибка або інтерфейсне дублювання).

Такі відповіді демонструють позитивний тренд у визнанні активності рецензентів та авторів, які сприяють розвитку журналу.

Серед ключових критеріїв для відбору членів редколегії респондентами було обрано кілька варіантів відповіді (було дозволено обирати декілька варіантів, оскільки на рішення про початок співпраці з членом редколегії часто може впливати сукупність чинників)

1. Результати досліджень та публікації – 87,1%. Це свідчить про те, що саме науковий доробок розглядається як головний показник експертності.
2. Академічна експертиза та досвід – 77,4%
3. Репутація та видимість у науковій спільноті – 71,0%

Ці три показники разом утворюють ядро основних чинників, які мають вирішальне значення при ухваленні рішень про запрошення до редколегії. Це говорить про орієнтацію на індивідуальну академічну якість та професійний авторитет.

Серед найменш впливових критеріїв - тривала співпраця з журналом – 9,7%, доступність та готовність до участі – 22,6%, редакційний досвід – 19,4%

Ці результати свідчать про те, що формальні чи адміністративні фактори (лояльність, наявність досвіду саме в редколегії, технічна доступність) є менш важливими в очах редакцій, ніж академічна вага та визнання у спільноті.

Така картина підтверджує, що більшість українських журналів, які брали участь в опитуванні,

намагаються орієнтуватися на міжнародні стандарти добору членів редколегій — з акцентом на наукові досягнення та репутацію. Водночас низька увага до критеріїв, які забезпечують функціональність (наприклад, наявність часу чи досвід в управлінні редколегією), може свідчити про недооцінку організаційної складової в роботі редакцій. Також це може свідчити про непропорційність представництва та обмеження участі молодих вчених, які володіють необхідною кваліфікацією, у складах редакційних рад.

Мал. 14

Фактори з найвищим ступенем врахування (High):

1. *Академічна експертиза* – 23 респонденти (74,2%) вказали, що цей фактор враховується на високому рівні.
2. *Дослідницькі результати та публікації* – 22 респонденти (71%) також відзначили високий ступінь врахування.
3. *Високий рівень етичних стандартів* – 16 респондентів (51,6%) вважають цей критерій важливим.

Це свідчить про те, що професійна кваліфікація та наукова доброчесність є основними пріоритетами для відбору.

Фактори з переважно помірним врахуванням (Moderate):

1. *Редакційний досвід* – 17 респондентів (54,8%) обрали помірний ступінь врахування.
2. *Міжнародна репутація* – також 17 респондентів (54,8%) вважають, що вона має значення, але не є вирішальною.

Ці фактори вважаються важливими, але не завжди є визначальними у прийнятті рішення.

Фактори з найнижчим рівнем врахування (Low):

1. *Гендерне представництво* – 15 респондентів (48,4%) відповіли, що воно враховується на низькому рівні.
2. *Редакційний досвід* – 10 осіб (32,3%) теж обрали низький ступінь врахування.
3. *Географічна різноманітність* – помірно врахування, але менше ніж інші фактори.

Це свідчить про те, що питання рівності, інклюзії та розмаїття наразі не є в пріоритеті у більшості редакцій.

Водночас, у відповіді на наступне питання переважна більшість респондентів (96,8%) вважають міжнародну репрезентативність у редколегії важливою або дуже важливою.

8. To what extent do you consider the following factors when selecting editorial board members? / Наскільки ви враховуєте наступні фактори при виборі членів редколегії?

Мал. 15

Більшість респондентів (74,2%) не залучають зовнішніх експертів або радників до процесу відбору членів редакційної колегії. Це свідчить про те, що процес формування редакційної колегії в більшості журналів залишається внутрішнім і, ймовірно, менш відкритим до зовнішньої експертизи або незалежної оцінки. Це може впливати на рівень прозорості та об'єктивності у відборі членів редколегії.

10. Do you involve external experts or advisors in the process of selecting editorial board members? / Чи залучаєте Ви зовнішніх експертів чи радників під час процедури відбору членів редколегії?
31 відповідь

Мал. 16

З отриманих відповідей видно, що більшість журналів оновлюють склад редколегії нерегулярно або лише за потреби — майже 52% обрали саме цю відповідь. Щорічне оновлення відбувається лише у 19,4% випадків. Водночас у 74,2% випадків члени редколегії призначаються безстроково, що свідчить про відсутність формалізованих підходів до ротації складу та оновлення керівних позицій.

Серед журналів, які все ж запровадили фіксований строк для членства в редколегії (9 відповідей), найбільш поширеною є тривалість у 3 роки (33,3%). Інші варіанти охоплюють 1 рік, 2 роки з можливістю продовження або перегляду, а також поодинокі випадки безстрокового або «пожиттєвого» призначення. Це свідчить про відсутність єдиних підходів до строків повноважень навіть серед тих, хто їх формалізує.

11. How often do you update the composition of the editorial board? / Як часто Ви оновлюєте склад редколегії?
31 відповідь

Мал. 17

12. For what term is an editorial board member appointed? / На який строк призначається член редколегії?
31 відповідь

Мал. 18

Понад половина респондентів (51,6%) вважає, що ідеальна кількість членів редколегії — від 11 до 20 осіб. Ще 29% вважають оптимальним склад із 6–10 осіб, тоді як менші або більші за чисельністю редакційні колегії підтримуються значно рідше.

13. What is the ideal size of an editorial board in your opinion? / Яким, на Вашу думку, є ідеальний кількісний склад редколегії?
31 відповідь

Мал. 19

Лише 12,9% респондентів (4 з 31) вказали, що мають спеціальну політику, спрямовану на забезпечення різноманітності редакційної колегії за ознаками статі, географії чи академічної дисципліни. Переважна більшість (83,9%) не мають такої політики. Це свідчить про низький рівень інституціоналізації підходів до різноманіття в редакційних практиках.

У відкритому питанні про наявні політики респонденти часто вказували або повну відсутність таких документів (наприклад, «немає» чи «there are no policies specific for our journal»), або надсилали посилання без пояснень. Деякі відповіді обмежувалися загальними фразами, як-от «географічне різноманіття» або «головне — це кваліфікація». Це підтверджує попередній висновок — навіть у випадках, коли політика існує, вона часто не є чітко сформульованою або публічною.

Найбільш поширеною практикою є особисте запрошення членів до редколегії з урахуванням різноманіття — так відповіли 54,8% респондентів. Водночас 29% прямо визнали, що не мають стратегії вирішення цього питання. Лише 12,9% покладаються на отримання релевантних заявок, що є пасивною практикою. Меншість (3,2%) окремо вказала, що також особисто запрошує членів — імовірно, відповіді дублювалися.

Відповідно, різноманіття в складі редакційних колегій частіше забезпечується на неформальному рівні, через особисті контакти, без чітких процедур або політик. Це вказує на потребу в розробці прозорих підходів та впровадженні формалізованих політик у сфері забезпечення інклюзії та представництва.

14. Do you have a specific policy for ensuring diversity on the editorial board (gender, geographic, academic disciplines, etc.)? / Чи маєте Ви спец... (гендерної, географічної, дисциплінарної тощо)?
31 відповідей

Мал. 20

16. How do you ensure diversity (gender, geographical, disciplinary) among the members of your editorial board? / Як Ви забезпечуєте різноманіт... дисциплінарну) серед членів Вашої редколегії?
31 відповідей

Мал. 21

Переважає більшість журналів не застосовують жодних обмежень щодо кількості членів редколегії з однієї установи, що потенційно може створювати ризики концентрації впливу, втрати редакційної незалежності та недостатньої репрезентативності академічного середовища.

- Понад 60% респондентів не мають жодних обмежень щодо інституційної афіліації членів редколегії.
- Понад 83% журналів не встановлюють обмежень за країною походження членів редколегії.
- Меншість журналів (близько 12–13%) встановлюють гнучкі квоти (20%, 30%, 50%) на максимальну кількість осіб з однієї установи або країни.
- Поодинокі журнали впроваджують суворі правила, наприклад — лише один представник з кожної установи.

Така практика свідчить про низький рівень інтернаціоналізації редакційних колегій.

Відсутність обмежень може призводити до концентрації впливу окремих інституцій чи регіонів, що суперечить принципам прозорості та плюралізму.

17. Does your journal's policy impose any restrictions on the institutional affiliation of editorial board members? / Чи має Ваш журнал будь-які обмежен...до інституційної афіліації членів редколегії?
31 відповідь

Мал. 22

18. Does your journal's policy impose any restrictions on the country of editorial board members? / Чи має Ваш журнал політику, яка б визначал аб...які обмеження щодо країни членів редколегії?
31 відповідь

Мал. 23

Сумарно понад 83% опитаних редакційних колегій або вже дотримуються принципів гендерної рівності, або впроваджують відповідні зміни. Це свідчить про позитивну динаміку у впровадженні інклюзивних підходів в управлінні науковими журналами. Водночас близько 13% редакцій поки не приділяють належної уваги цій темі, що може свідчити про необхідність подальшої підтримки, обізнаності та запровадження стандартів гендерної рівності в редакційній політиці.

19. Does the composition of your editorial board adhere to gender equality principles? / Чи відповідає склад Вашої редколегії принципам гендерної рівності?
31 відповідь

Мал. 24

Респонденти зазначили, що члени редакційної колегії виконують широкий спектр обов'язків, серед яких найпоширенішими є:

- **Рецензування рукописів** – 87,1% (27 із 31): найбільш характерна функція, яка підкреслює активну залученість членів редколегій у науково-редакційний процес. Водночас такий підхід суперечить принципам зовнішнього та незалежного рецензування, оскільки члени редакційних колегій афілійовані з журналом і мають потенційний конфлікт інтересів. А у випадках, коли члени редакційної колегії безпосередньо залучені до прийняття рішення щодо рукопису конфлікт інтересів є реальним. До прикладу, DOAJ дозволяє рецензування із залученням членів редакційних колегій, так зване внутрішнє редакційне рецензування, лише для журналів гуманітарних наук та мистецтв.
- **Прийняття рішень щодо рукописів** – 61,3% (19): більшість членів беруть участь у прийнятті редакційних рішень.
- **Нагляд за якістю та доброчесністю процесу** – 58,1% (18): вказує на загальну зацікавленість у підтримці стандартів.
- **Просування журналу** – 54,8% (17): понад половина членів редколегій з опитуваних активно займаються репутаційною підтримкою журналу.
- **Відбір статей до публікації** – 51,6% (16): залучення до редакційного відбору.
- **Участь у підготовці спеціальних випусків** – 32,3% (10): специфічне, але важливе завдання.
- **Управління процесом рецензування** – 38,7% (12): майже 40% зазначили цю роль.

Менш поширеними виявились такі функції, як стратегічне керівництво розвитком журналу (25,8%) або формальне редагування (поодинокі випадки).

Загалом це демонструє мультифункціональність редколегій, але водночас – відсутність чіткого розмежування ролей у багатьох випадках.

Мал. 25

Результати опитування свідчать про наявність значних труднощів у менеджменті редакційних колегій. Серед основних викликів, які зазначили респонденти (можна було обрати кілька варіантів):

- Недостатня залученість членів редколегії — 58,1% (18 відповідей). Це є найчастіше згаданою проблемою, що вказує на брак активної участі, відповідальності або часу з боку членів колегії навіть за умови формального розподілу обов'язків.
- Балансування академічної та редакційної роботи — 54,8% (17). Респонденти вказують на труднощі з поєднанням наукової діяльності та обов'язків у складі редколегії, що свідчить про високе навантаження та обмежені ресурси.
- Складність у пошуку кваліфікованих кандидатів — 41,9% (13). Це свідчить про обмежений кадровий резерв або недостатню зацікавленість у співпраці з боку фахівців.
- Питання різноманіття (diversity) — 12,9% (4) Хоча менша частка респондентів зазначила цю проблему, вона вказує на обмежене представництво за різними ознаками (гендер, географія, інституційна приналежність тощо), що також потребує уваги.

Таким чином, ключовими проблемами є людські ресурси (пошук та залучення), а також баланс навантаження, що загалом підкреслює потребу в розбудові професійного управління редакційною діяльністю та мотиваційних стратегій.

Мал. 26

За результатами узагальнення відповідей на питання 22 щодо професійної кваліфікації членів редколегій, лише 22,6% редакцій вимагають регулярного професійного розвитку та сертифікації від членів редколегії. Водночас 38,7% не були обізнані про такі можливості, а 35,5% не вважають це за необхідне. Це свідчить про потребу в інформуванні та розвитку культури постійного підвищення кваліфікації серед редакцій, а також підвищенні вимог до членів таких редколегій.

22. Do you require regular professional development and certification from members of the editorial board? / Чи вимагаєте Ви регулярний професійний розвиток та сертифікацію від членів редколегій?
31 відповідь

Мал. 27

Серед 31 опитаного респондента щодо способів контролю виконання обов'язків членами редакційної колегії, відповіді розподілилися наступним чином:

- 41,9% (13 осіб) зазначили, що використовують *регулярний зворотний зв'язок від головного редактора або старших членів редколегії* як інструмент моніторингу.
- 41,9% (13 осіб) повідомили про *відсутність формального процесу моніторингу*, що свідчить про значний рівень неформального або несистемного підходу до оцінки ефективності редколегій.
- 22,6% (7 осіб) посилаються на *відгуки авторів або рецензентів* як джерело оцінки діяльності членів редколегії.
- Лише 19,4% (6 осіб) впроваджують *регулярні перевірки продуктивності*.
- Інші варіанти, зокрема *самозвітування або оновлення про прогрес* (3,2%), виявилися малопоширеними.

Ці дані свідчать про те, що, попри наявність окремих практик моніторингу, значна частина журналів не має формалізованих процедур для оцінки роботи редакційної колегії, що може ускладнювати забезпечення якості редакційного процесу.

23. How do you monitor the performance of editorial board members in fulfilling their duties? (Select all that apply) / Як Ви здійснюєте моніторинг їх обов'язків? (Оберіть усі відповідні варіанти)
31 відповідь

Мал. 28

Зокрема, у разі неналежного виконання функцій членами редакційної колегії, редакції вживають такі заходи:

- 38,7% (12 осіб) повідомили, що *виключають неактивних членів зі складу редколегії*.
- 35,5% (11 осіб) застосовують *формальні попередження*.
- 22,6% (7 осіб) обирають *організацію зустрічей або обговорень* для вирішення проблемної ситуації.
- Лише 6,5% (2 особи) пропонують *додаткову підтримку або навчання* для підвищення ефективності.
- Водночас 29% (9 осіб) зазначили, що *не вживають жодних заходів* у разі бездіяльності членів редколегії.

Ці результати вказують на різноманітність підходів до врегулювання питань неефективної роботи редакційної колегії, але також демонструють відсутність єдиної усталеної практики в більш, ніж чверті журналів, які не реагують на порушення зовсім. Це може негативно позначатися на якісному функціонуванні редакційної системи. Лише 2 особи (6,5%) із 31 зазначили, що пропонують додаткову підтримку або навчання для членів редколегії, які не виконують свої обов'язки. Це дуже низький показник і важливий акцент для оцінки роботи редакцій.

Мал. 29

Цікаво те, що серед респондентів, які відповідали на блок питань до членів редакційних колегій, переважна більшість (82,9%) вважає, що підходи до формування редколегії в журналі, в якому вони працюють, є прозорими та справедливими. Ще 11,4% оцінили процес як частково прозорий, а 5,7% висловили негативну або невизначену позицію.

Це свідчить про високий рівень довіри та задоволеності діючих членів редколегій чинними підходами до формування складу редколегії. Водночас наявність 17% тих, хто має сумніви або вважає підходи не повністю прозорими, може вказувати на потребу в додатковій комунікації та підвищенні відкритості процедур, особливо при залученні нових членів.

Зокрема, якщо співвіднести відповіді на попередні питання, які вказують на структурні виклики і не завжди узгоджуються з цією позитивною оцінкою:

- 58,1% респондентів (пит. 21) вказали на низький рівень залучення або відданості з боку членів редколегії, а 54,8% — на труднощі з поєднанням академічних і редакційних обов'язків.

- Лише 22,6% опитаних (пит. 22) зазначили, що вимагають регулярного професійного розвитку або сертифікації, у той час як близько 74% не вважають це необхідним або не обізнані про такі можливості.
- 41,9% журналів (пит. 23) не мають формалізованого моніторингу діяльності редакційної колегії. Стільки ж покладаються лише на неформальні зворотні зв'язки.
- Лише 6,5% (пит. 24) пропонують членам редколегії додаткову підтримку або навчання, якщо ті не виконують своїх обов'язків. Частіше вдаються до формальних попереджень (35,5%) або виключення з редколегії (38,7%).

Попри високий рівень суб'єктивного задоволення прозорістю формування редакційної колегії, об'єктивні показники організаційної підтримки, контролю та розвитку редакційних членів залишаються недостатніми. Це вказує на розрив між сприйняттям та фактичними механізмами управління, а тому існує ризик формалізму: процеси оцінюються як прозорі, але можуть базуватись не на чітких, відкритих процедурах, а на неформальних практиках; а відсутність професійного розвитку і системного моніторингу може зменшувати ефективність колегії в довгостроковій перспективі.

1. Do you consider the approaches to forming the editorial board in the journal you serve to be transparent and fair? / Чи вважаєте ви підходи...леном редколегії, прозорими та справедливими?
35 відповідей

Мал. 30

Зокрема, 91,4% учасників відповіли, що знають правила *формування редакційної колегії в журналі, у якому є членом*, що свідчить про високий рівень формальної поінформованості серед членів редколегій, але не дуже відповідає об'єктивним даним, зокрема, відповідям на питання щодо наявності таких правил з боку редакцій.

Лише невеликий відсоток (8,6%) зазначили, що не знайомі або лише частково знайомі з правилами.

2. Are you familiar with the rules for forming the editorial board in the journal you serve? / Чи ознайомлені Ви з правилами формування редакції...ї у журналі, в якому Ви є членом редколегії?
35 відповідей

Мал. 31

Цілком очікувано, 91,4% учасників були запрошені приєднатися через спеціальне запрошення, тобто за закритим механізмом. Лише 5,7% подалися через відкритий конкурс і ще 2,9% самостійно звернулися до журналу за власною ініціативою.

Відповідно, хоча більшість членів добре орієнтуються в правилах формування редколегії, домінує практика призначення за запрошенням, а не через відкриті конкурси. Це частково пояснює, чому редакційна політика оцінюється як прозора, попри фактичну відсутність відкритих процедур добору; водночас, більш ймовірною є необ'єктивна відповідь про наявність таких правил або обізнаність з ними.

3. How were you appointed as a member of the editorial board in the journal you serve? / Як Ви були призначені членом редколегії Вашого журналу?
35 відповідей

Мал. 32

Більшість респондентів (82,9%) зазначили, що були призначені до редакційної колегії безстроково, що свідчить про відсутність усталеної практики обмеженого мандату або оновлення складу редколегії. Лише 17,1% зазначили, що їх призначення має визначений строк. Серед них найбільш поширеними відповідями є:

- 1 рік — 28,6%
- 5 років — 28,6%
- Решта вказали інші строки: 3 роки, «доти, поки мій доробок відповідає вимогам» тощо.

Відповідно серед фактичних практик видань - закритий відбір та безстрокові мандати, які можуть обмежувати динамічність та оновлення складу редколегій.

4. For how long were you appointed, or have you been appointed, as a member of the editorial board? / На який строк Ви були призначені як член редколегії?
35 відповідей

Мал. 33

Якщо провести паралель з питанням 20 з блоку питань до представників редакцій, тобто щодо обов'язків, які зазвичай покладаються на членів редколегій за очікуваннями тими, хто формує редколегії, та відповідями на питання про фактичні роль і обов'язки, які зазвичай виконуються членами редколегій, варто зазначити таке:

Найбільш поширені обов'язки, які реально виконуються:

- Прийняття рішень щодо рукописів — 85,7%
- Рецензування рукописів — 68,6%
- Контроль якості та цілісності публікацій — 77,1%
- Участь у стратегічному управлінні та розвитку журналу — 57,1%
- Управління процесом рецензування — 62,9%
- Просування журналу — 51,4%

2. Очікування щодо обов'язків з боку тих, хто формує редколегії (керівництво):

- Рецензування рукописів — 87,1% (найбільш очікувана функція)
- Прийняття рішень щодо рукописів — 61,3%
- Контроль якості — 58,1%
- Просування журналу — 54,8%
- Участь у спеціальних випусках — 32,3%
- Участь у стратегічному керівництві — 25,8% (нижчі очікування, ніж фактична участь)

Найбільша відповідність між очікуваннями та практикою спостерігається у сферах рецензування, ухвалення рішень щодо рукописів та контролю якості. Менше очікувань щодо стратегічної участі членів редколегій (лише 25,8%), хоча понад половина фактично це робить

(57,1%). Деякі члени редколегій виконують обов'язки, які не завжди офіційно покладаються — наприклад, сприяння у підборі статей або просування журналу.

Очевидною є наявність розбіжностей між офіційно визначеними ролями й фактичним вкладом, що може бути свідченням неформального розподілу обов'язків або відсутності чітких посадових інструкцій.

Отримані дані свідчать про потребу у чіткішому визначенні ролей, підвищенні прозорості очікувань та посиленні комунікації між керівництвом журналу та членами редколегій для забезпечення ефективного та збалансованого функціонування редакційного процесу.

Мал.34

Питання щодо здійснення моніторингу діяльності членів редакційних колегій висвітлило певну узгодженість у поглядах респондентів, але також виявило ряд розбіжностей, які можуть свідчити про неформалізованість або непослідовність у підходах до оцінювання ефективності участі в роботі редколегій.

Члени редакційних колегій (питання 6):

- Найчастіше згадуваними формами моніторингу були:
 - *Відгуки від авторів або рецензентів* – 40%
 - *Регулярний зворотний зв'язок від головного редактора або старших членів команди* – 40%
 - *Регулярні перевірки продуктивності* – 37,1%
 - *Самозвіттування або оновлення щодо прогресу* – 25,7%
- Водночас 20% респондентів вказали на *відсутність формального процесу моніторингу*.

Редактори/керівники (питання 23):

- Найчастіше застосовуваними методами моніторингу, згідно з їх відповідями, були:
 - *Регулярний зворотний зв'язок від головного редактора або старших членів команди* – 41,9%

- *Відсутність формального процесу моніторингу* – також 41,9%
- *Регулярні перевірки продуктивності* – 19,4%
- *Відгуки від авторів або рецензентів* – 22,6%
- *Самозвітність* – лише 3,2%

Таким чином, *40% членів редколегій* зазначили, що отримують зворотний зв'язок від старших редакторів, і *41,9% редакторів* підтвердили надання такого зворотного зв'язку. Однак майже стільки ж (41,9%) вказали на відсутність формального моніторингу, що також співвідноситься з відповідями самих членів редколегій (20% вказали на його повну відсутність, а решта — на нерегулярність або неформальність).

Загалом, результати демонструють *відсутність системного підходу до оцінювання активності членів редколегій*, що може впливати як на якість редакційної роботи, так і на рівень відповідальності. Існує потреба у *формалізації процедур моніторингу* з чітко визначеними критеріями та періодичністю зворотного зв'язку.

Мал. 35

З 35 респондентів, лише один (2,9%) отримував формальне попередження або підтримку, ще один (2,9%) зазначив про обговорення або зустріч з цього приводу. Жоден не повідомив про факти виключення з редколегії. Натомість 65,7% зазначили, що до них не застосовувалися жодні заходи, і ще близько 20% обрали відкриту форму відповіді, зазначаючи, що не було підстав для втручання, або що вони сумлінно виконують свої обов'язки.

Відповідно, якщо співвідносити ці відповіді з відповідями редакторів, відповідальних за формування редколегій, можна констатувати розрив між політикою, яку декларують редактори щодо контролю і дисципліни, та практикою, яку описують самі члени редколегій. Це може свідчити як про формальний характер заявлених процедур, так і про брак прозорих або дієвих механізмів зворотного зв'язку та врегулювання питань участі в редколегіях. У деяких випадках редактори зазначають жорсткі санкції, які насправді не застосовуються, або застосовуються вкрай рідко.

7. Were measures taken if you failed to fulfill your duties as an editorial board member? If so, what measures were taken? (Select all that apply) / Чи ...о які заходи були вжиті? (Оберіть усі відповідні)
35 відповідей

Мал. 36

Вкрай негативною є тенденція щодо відсутності вимог надання сертифікатів про участь у заходах з професійного розвитку: лише 14,3% респондентів зазначили наявність такої вимоги у журналі, де вони є членами редколегії. Водночас 40% вказали, що така вимога відсутня, а ще 25,7% — що журнал заохочує участь у професійному розвитку, але не вимагає підтвердження. Ще 20% узагалі не знають про наявність чи відсутність таких вимог.

Це вказує на низький рівень систематичного підходу до професійного розвитку членів редколегій.

8. Does the journal, where you serve as a member of the editorial board, require you to provide certificates confirming your participation in professional development? / Вашу участь у заходах з професійного розвитку?
35 відповідей

Мал. 37

Аналіз відповідей на запитання 9 показує, що більшість респондентів вважають, що в редакційних колегіях, членами яких вони є або були, забезпечується інституційна (понад 25 відповідей «так»), регіональна (понад 20 «так») та дисциплінарна (близько 17 «так») репрезентативність. Гендерна репрезентативність визнається наявною меншістю (близько 15 «так»), при цьому більше відповідей припадає на «частково», «ні» або «не впевнені». Це свідчить про загальну тенденцію до підтримання певного рівня представництва, водночас гендерна збалансованість залишається менш забезпеченою, що в цілому відповідає відповідям на попередні питання.

9. In your opinion, is an each type of representativeness ensured in the editorial board that you are or were a member of? / На Вашу думку, чи забезп...вності у редколегії журналу, членом якої Ви є?

Мал. 38

Більшість респондентів (74,3%) вказали, що основною мотивацією для участі в роботі редакційної колегії є бажання покращити якість і стандарти наукової комунікації. Іншими поширеними мотивами були підвищення професійної репутації (65,7%) та здобуття академічного досвіду (54,3%). Меншою мірою редактори зазначали бажання співпрацювати з іншими експертами (28,6%) або отримати додаткові можливості (20%). Окремі відповіді стосувалися заснування журналу, формальної участі через кафедру або матеріального стимулу (по 2,9%)

10. What was your motivation to become a member of the editorial board of a scientific journal? (Select all that apply) / Якою була Ваша мотивац...вого журналу? (Оберіть усі відповідні варіанти)
35 відповідей

Мал. 39

Щодо досвіду, 60% опитаних працюють у складі редакційної колегії понад 10 років, а ще 20% — від 10 до 20 років. Лише 11,4% є членами редколегій менше ніж два роки. Це свідчить про високий рівень залученості та довготривалий досвід у більшості учасників опитування.

11. How many years you are serving as a member of EB in general? / Як багато років загалом Ви працюєте як член редакційної колегії?
35 відповідей

Мал. 40

На запитання №12 — чи беруть участь респонденти в заходах професійного розвитку, пов'язаних із їхніми обов'язками члена редколегії — 65,7% відповіли, що так, на регулярній основі. Водночас 22,9% зазначили, що не були обізнані про такі можливості, а 11,4% не вважають це за необхідне.

Це виглядає дещо дивно з огляду на попереднє питання (№8), де лише 14,3% вказали, що журнали вимагають підтвердження участі в таких заходах, а ще 40% зазначили, що цього взагалі не вимагають. Це може свідчити, що більшість редакторів самостійно проявляють ініціативу в професійному розвитку, попри відсутність формальних вимог з боку журналу.

Таким чином, існує явний розрив між формальними очікуваннями журналів і реальними практиками самих членів редколегій щодо професійного розвитку.

12. Do you participate in professional development activities related to your responsibilities as a member of Editorial Board? / Чи Ви берете участ...ого з Вашими обов'язками як члена редколегії?
35 відповідей

Мал. 41

Ще цікавішими є відповіді осіб, які не залучені до формування редакційних колегій та не є їхніми членами, зібрані у блоці 4.

Цю групу представляють респонденти, які наразі не входять до складу редакційних колегій наукових журналів та не беруть участі в ухваленні рішень щодо їх формування. Попри це, більшість із них мають досвід наукової публікаційної діяльності: 66,7% мають публікації у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science або PubMed). Також 66,7% зазначили, що публікувалися у журналах, які вони наразі оцінюють, і це були видання із золотим відкритим доступом. Таким чином, не будучи членами редакційних колегій, ці респонденти мають відповідний досвід академічного публікування,

зокрема у відкритому доступі, що дає змогу розглядати їх як потенційно зацікавлених у розвитку редакційної політики та забезпеченні якості наукової комунікації.

1. Do you have publications in journals indexed in scientometric databases (Scopus, Web of Science or PubMed)? / Чи маєте Ви публікації в журналах...ах даних (Scopus, Web of Science чи PubMed)?
3 відповіді

Мал. 42

2. In which type of journal, which you are currently evaluating, have you been published? / В якого типу журналі, який Ви зараз оцінюєте, Ви публікувались?
3 відповіді

Мал. 43

Хоча кількість відповідей у цій групі респондентів (що не є членами редколегій) є обмеженою, наявні дані вже вказують на певні тенденції. Двоє з трьох учасників зазначили, що ознайомлювалися зі складом редакційної колегії журналу, до якого подавали статтю, хоча для більшості це не було вирішальним чинником у виборі видання. Цей факт свідчить про загальну поінформованість авторів щодо структури редакційної політики журналів. Водночас отримані результати вимагають уточнення та подальшої перевірки.

Під час наступної хвилі дослідження доцільно залучити ширше коло авторів, які активно публікуються, але не входять до редколегій, щоб отримати більш репрезентативну вибірку і точніше оцінити вплив відкритості та прозорості редколегій на вибір авторів.

3. Did you introduce yourself with the composition of the editorial board of the journal to which you submitted your article, and did it influence your ...ю, та чи вплинуло це на Ваш вибір цього журналу?

3 відповіді

Мал. 44

Усі респонденти, які не є членами редакційних колегій, але подавали свої статті до журналів, підтвердили, що редколегія була безпосередньо залучена до процесу рецензування. Також 100% з них вважають, що редакційна колегія активно бере участь у рецензуванні та наданні зворотного зв'язку авторам.

4. Are you aware if the editorial board was involved in the review or evaluation of your article while it was under consideration at the journal? / Чи відо...ті, коли вона перебувала на розгляді у журналі?

3 відповіді

Мал. 45

5. How do you assess the role and responsibilities of the editorial board of the journal with which you have collaborated? (Select all that apply) / Я...співпрацювали? (Оберіть усі відповідні варіанти)

3 відповіді

Мал. 46

Щодо формування редакційної колегії, думки респондентів розділилися порівну: однаково підтримуються підходи через рекомендації головного редактора, консенсус редакційної команди та призначення академічною установою. Водночас найбільш ефективним методом залучення нових членів редколегії вважаються відкриті конкурси, поєднані з прямими запрошеннями (66,7%). Щодо методів добору нових членів редколегії, більшість (66,7%) вважає найефективнішим поєднання відкритого конкурсу з прямими запрошеннями. Меншість (33,3%) надає перевагу виключно прямим запрошенням.

6. In your opinion, what is the best procedure for establishing the editorial board of the scholarly journal: / Який, на вашу думку, найкращий порядок створення редколегії наукового журналу:
3 відповіді

Мал. 47

7. What is the most effective method for recruiting new members to the editorial board: / Який метод набору нових членів редколегії є найефективнішим:
3 відповіді

Мал. 48

Учасники опитування надали низку конструктивних пропозицій, що дозволяють покращити підходи до створення та функціонування редакційних колегій наукових журналів. Серед основних тенденцій варто виокремити такі групи рекомендацій:

1. Прозорість та формалізація процедур

Респонденти наполягають на необхідності відкритих конкурсів, чітко визначених правил відбору, регулярного оновлення складу редакційних колегій, уникнення конфліктів інтересів та політичного впливу. Пропонується встановити незалежні критерії залучення — наприклад, професійна репутація, публікаційна активність, індекси цитування, а також забезпечити відкритість інформації про процедури формування редакційних колегій.

2. Визначення чітких кваліфікаційних вимог

Учасники наголошують на необхідності встановлення об'єктивних вимог до членів редколегії: науковий рівень (індекс Гірша, публікації в журналах Q1–Q2, досвід у монографічних виданнях), міждисциплінарна експертиза, представництво різних наукових шкіл та регіонів. При цьому деякі відповіді застерігають від надмірного формалізму, який нівелює локальний досвід.

3. Ротація та ефективність роботи редакційної колегії

Важливо забезпечити динамічність та залученість редакційної колегії: періодичну ротацію (раз на 2–3 роки), регулярні зустрічі, залучення членів до промоції журналу, моніторинг їхньої активності та внеску. Запропоновано впровадження систем оцінювання ефективності роботи редколегії.

4. Професійний розвиток та навчання

Кілька відповідей підкреслюють потребу в систематичних тренінгах і вебінарах для членів редколегій щодо етики публікацій, принципів рецензування, міжнародних стандартів (COPE, DOAJ) та нових трендів у видавничій справі.

5. Мотивація та підтримка

Багато респондентів зазначають, що робота в редакційних колегіях є важливою, проте недостатньо визнаною та стимульованою. Пропонується офіційне визнання участі у складі редколегії на рівні навчальних закладів (зменшення навчального навантаження, оплата), а також матеріальна винагорода за виконання обов'язків.

6. Пропозиції щодо державної політики

Деякі коментарі містять зауваження щодо чинної нормативної бази Міністерства освіти і науки України (МОН), зокрема обмежень у переліку спеціальностей для фахових видань. Водночас висловлюється сподівання на майбутні зміни. Також підкреслюється важливість урахування публікаційної активності у вітчизняних виданнях категорії Б.

7. Інтернаціоналізація та конфлікти інтересів

Респонденти неоднозначно оцінюють доцільність включення іноземних вчених до редколегій україномовних журналів. Пропонуються критерії уникнення конфліктів інтересів (родинні зв'язки, надмірне самоцитування), а також баланс між регіональним досвідом та міжнародним визнанням.

Цей спектр пропозицій свідчить про усвідомлену потребу в удосконаленні системи формування редколегій відповідно до сучасних етичних стандартів, очікувань наукової спільноти та кращих міжнародних практик. Результати опитування можуть стати основою для подальших рекомендацій на інституційному та державному рівнях.

На відкрите питання питання “Які додаткові фактори Ви порадите розглядати під час формування та структурування редакційних колегій з метою забезпечення їхньої ефективності?” респонденти надали низку практичних і стратегічних міркувань, які можуть бути корисними при вдосконаленні процесу формування редакційних колегій. Їхні коментарі дозволяють виділити такі ключові напрями:

1. Активна участь членів редколегій у практичній роботі журналу

У багатьох відповідях підкреслюється важливість реального залучення членів до процесів рецензування, стратегічного розвитку, технічної підтримки (зокрема, ведення веб-сторінок, оновлення даних у системах OJS тощо). Це дозволяє уникати формального членства та сприяє зростанню ефективності колегії.

2. Кваліфікаційні та етичні критерії

Респонденти рекомендують враховувати наукову і професійну компетентність, публікаційну активність, обізнаність у галузі, знання англійської мови, а також дотримання етичних стандартів. Деякі також наголошують на включенні спеціалістів з релевантних наукових напрямків, балансі між досвідченими та молодими вченими, а також на врахуванні міжнародного досвіду і репутації.

3. Організаційна відкритість та стандартизація

Серед відповідей часто згадується потреба у розробці положення про редакційну колегію, де були б чітко прописані обов'язки членів, прозорі процедури призначення та оновлення, стандарти відповідальності та регулярності діяльності. Пропонується затверджувати такі документи на рівні політики журналу та організувати щорічні наради редакційної колегії.

4. Фінансування та матеріальне стимулювання

Респонденти неодноразово вказують на брак матеріальної підтримки для членів редколегій і рецензентів. Пропонуються моделі офіційного фінансування, зменшення навантаження в університетах, моральне визнання та інші форми підтримки з боку МОН, КНУ та інших університетів.

5. Представництво і різноманіття

Вказано на необхідність залучення представників різних вікових категорій, дотримання принципів гендерної рівності, інституційного та регіонального балансу, а також заохочення до формування міждисциплінарних редакційних колегій. Частина респондентів висловила застереження щодо доцільності присутності іноземних науковців у журналах, що публікуються виключно українською мовою.

6. Мотивація та розвиток

Умови волонтерської праці редколегій, на думку учасників, мають супроводжуватися моральною та професійною підтримкою. Водночас важливо заохочувати громадську активність, ініціативність та інноваційне бачення серед редакторів.

Загалом отримані відповіді свідчать про високий рівень розуміння системних викликів, які стоять перед науковими журналами в Україні, та демонструють зацікавленість у зміцненні ролі редакційних колегій як ключових інституцій у забезпеченні якості наукової комунікації. Ці пропозиції можуть бути інтегровані в рекомендації для наукових установ, видавництва і профільних органів.

Загальні висновки та рекомендації

Більшість респондентів вказали на потребу у чітких, прозорих, публічно доступних процедурах добору членів редакційних колегій. Відбір часто відбувається неформально або залишається у виключній компетенції головного редактора без системної участі інституцій або колегіальних органів.

Аналіз показав, що в низці випадків члени редакційних колегій мають обмежене або символічне залучення до діяльності журналу. Частина редакцій декларує наявність редакційної колегії без фактичного функціонального наповнення її діяльності.

Значна частина респондентів вважає, що члени редколегій не завжди розуміють свої функції, не отримують чітких очікувань, не беруть участі у засіданнях або стратегічному розвитку журналу. Переважно респонденти підтримують ідею регулярного оновлення складу редколегій (наприклад, кожні 3 або 5 років), однак така практика досі рідко реалізується на практиці. При формуванні редколегії не завжди враховуються професійна репутація, публікаційна активність, знання мов, етичні принципи чи представництво різних наукових шкіл.

Практично всі респонденти наголошують, що редакційна робота є неоплачуваною і потребує хоча б морального або адміністративного визнання (зменшення навантаження, офіційні ставки, бонуси).

Рекомендації:

1. Запровадити типові Положення про редакційну колегію або включити відповідні положення до Положень про наукові видання, де передбачати:
 - 1) Чіткі критерії добору членів редколегії (наукові досягнення, публікації, етика);
 - 2) Обов'язки членів та їх участь у процесах журналу;
 - 3) Механізми регулярної оцінки та оновлення складу (ротація кожні 3–5 років);
 - 4) Можливість залучення технічних учасників (для роботи з OJS, архівами, тощо).
2. Запровадити публічну та прозору процедуру добору, включаючи відкриті конкурси або номінації, узгоджені на рівні редакційної політики або видавця, з урахуванням міждисциплінарності, гендерного балансу та міжнародного представництва.
3. Забезпечити реальну залученість членів редакційної колегії. Регулярні наради (онлайн або офлайн), залучення до рецензування, оцінки рукописів, промоції журналу, стратегічного планування.
4. Розвивати систему підтримки та мотивації. Зокрема:
 - адміністративні стимули (зменшення навчального навантаження, бонуси);
 - офіційне визнання (сертифікати, листи-подяки);
 - матеріальне заохочення;
 - включення редакційної роботи та членства в редакційних колегіях у системи оцінювання роботи науково-педагогічних працівників.
5. Проводити навчання та вебінари з питань етики, рецензування, роботи з платформами, вимог до фахових видань, міжнародних стандартів. Це підвищить обізнаність та професійний рівень членів редколегій.
6. Забезпечити інституційну підтримку з боку МОН та університетів. На рівні оновлених нормативних документів, підтримки політик та високої якості наукових журналів, консультацій щодо складу редакційних колегій у відповідності до фахових категорій.

Ці рекомендації можуть бути використані як орієнтир для наукових установ, редакцій, видавництв, органів управління наукою та профільних асоціацій. Їх реалізація сприятиме підвищенню прозорості, функціональності та довіри до процесів наукового рецензування та публікаційної діяльності.

Рекомендується також доопрацювати опитувальник та провести ще одне опитування з метою розширення кола респондентів та врахування недоліків, посилити аргументацію висновків та рекомендацій.

<p>Approaches to Establishing and Structuring Editorial Boards of Scholarly Journals / Підходи до створення та структури редакційних колегій наукових журналів</p>				
<p>We kindly request your participation in this survey to better understand the various approaches to the creation and structuring of editorial boards in scholarly journals. Your input is essential in helping us shape best practices for building effective editorial teams. Please answer the following questions based on your experience and knowledge.</p> <p>When responding, please focus on providing a comprehensive description of your experience with a single journal, in case you work or collaborate with several. We ask that you provide the most complete and honest analysis of your journal through your answers to the questions. Your contribution is extremely valuable to us.</p> <p>This questionnaire has been prepared as part of the NRFU project № 24ДФ013-02.</p> <p>The questionnaire is available in English and in Ukrainian.</p> <p>Ми щиро просимо вас взяти участь в цьому опитуванні, щоб краще зрозуміти різні підходи до створення та організації редакційних колегій у наукових журналах. Ваші відповіді є надзвичайно важливими для формування найкращих практик побудови ефективних редакційних команд. Будь ласка, дайте відповіді на наступні запитання, спираючись на ваш досвід та знання.</p> <p>Під час відповідей, будь ласка, зосередьтеся на наданні комплексного опису вашого досвіду роботи з одним конкретним журналом, якщо ви працюєте або співпрацюєте з декількома. Ми просимо вас надати найбільш повний та чесний аналіз вашого журналу через відповіді на запитання. Ваш внесок є надзвичайно цінним для нас.</p> <p>Це опитування підготовлено в рамках проєкту НФДУ № 24ДФ013-02.</p> <p>Опитування доступне англійською та українською мовами.</p>				
<p>1. What is your total length of experience in academic research? / Який ваш загальний стаж наукової діяльності?</p>				
<p>Less than 5 years / Менше, ніж 5 років</p>				
<p>5–15 years / 5 - 15 років</p>				
<p>More than 15 years / Понад 15 років</p>				

2. Which university/institution do you represent? / Який університет або інституцію Ви представляєте?				
Ukrainian university or institution / Український університет або інституцію				
Foreign university or institution / Іноземний університет або інституцію				
Affiliated with both, Ukrainian and at least one foreign institutions / Маю афіліацію з обома - українською та щонайменше однією іноземною інституціями				
3. Please, specify your university or institution or organisation (not mandatory) / Будь ласка, зазначте Ваш університет, інституцію чи організацію (необов'язково)				
4. Which journal do you represent? Please, specify title of the journal (not mandatory) / Який журнал Ви представляєте? Будь ласка, зазначте назву журналу (необов'язково)				
5. What is your academic field of expertise? / Яка Ваша наукова спеціалізація?				
Natural Sciences (Physics, Chemistry, Biology, Earth Sciences, Astronomy & Astrophysics) / Природничі науки (фізика, хімія, біологія, науки про Землю, астрономія та астрофізика)				
Applied Sciences (Math) / Прикладні науки (Математика)				
Engineering & Technology (Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Science) / Інженерія та технології (машинобудування, електротехніка, цивільна інженерія, комп'ютерні науки)				
Social Sciences (Psychology, Sociology, Political Science, Economics, Education) / Соціальні науки (психологія, соціологія, політологія, економіка, освіта)				
Humanities (History, Philosophy, Literature, Linguistics, Theology & Religious Studies) / Гуманітарні науки (історія, філософія, література, лінгвістика, теологія та релігієзнавство)				
Medical & Health Sciences (Medicine, Public Health, Pharmacy, Dentistry, Veterinary Medicine) / Медичні та медико-санітарні науки (медицина, громадське здоров'я, фармація, стоматологія, ветеринарна медицина)				
Arts & Design (Fine Arts, Performing Arts, Design, Film Studies) / Мистецтво та дизайн (образотворче мистецтво, сценічне мистецтво, дизайн, кіно)				
Law / Право				
Business & Management (Management, Marketing, Finance, Entrepreneurship) / Бізнес та управління (управління, маркетинг, фінанси, підприємництво)				
Interdisciplinary & Emerging Areas (Environmental Studies, Data Science, Artificial Intelligence) / Міждисциплінарні та новітні напрямки (екологічні дослідження, дата-наука, штучний інтелект)				
Other Areas (Library and Information Science, Communication & Media Studies, Tourism & Hospitality) / Інші галузі (бібліотечні та інформаційні науки, комунікації та медіадослідження, туризм та гостинність)				

6. What is your journal's academic field of expertise? / До якої наукової сфери належить Ваш журнал?				
Natural Sciences (Physics, Chemistry, Biology, Earth Sciences, Astronomy & Astrophysics) / Природничі науки (фізика, хімія, біологія, науки про Землю, астрономія та астрофізика)				
Applied Sciences (Math) / Прикладні науки (Математика)				
Engineering & Technology (Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Science) / Інженерія та технології (машинобудування, електротехніка, цивільна інженерія, комп'ютерні науки)				
Social Sciences (Psychology, Sociology, Political Science, Economics, Education) / Соціальні науки (психологія, соціологія, політологія, економіка, освіта)				
Humanities (History, Philosophy, Literature, Linguistics, Theology & Religious Studies) / Гуманітарні науки (історія, філософія, література, лінгвістика, теологія та релігієзнавство)				
Medical & Health Sciences (Medicine, Public Health, Pharmacy, Dentistry, Veterinary Medicine) / Медичні та медико-санітарні науки (медицина, громадське здоров'я, фармація, стоматологія, ветеринарна медицина)				
Arts & Design (Fine Arts, Performing Arts, Design, Film Studies) / Мистецтво та дизайн (образотворче мистецтво, сценічне мистецтво, дизайн, кіно)				
Law / Право				
Business & Management (Management, Marketing, Finance, Entrepreneurship) / Бізнес та управління (управління, маркетинг, фінанси, підприємництво)				
Interdisciplinary & Emerging Areas (Environmental Studies, Data Science, Artificial Intelligence) / Міждисциплінарні та новітні напрямки (екологічні дослідження, дата-наука, штучний інтелект)				
Other Areas (Library and Information Science, Communication & Media Studies, Tourism & Hospitality) / Інші галузі (бібліотечні та інформаційні науки, комунікації та медіадослідження, туризм та гостинність)				
7. What type of journal do you manage or serve as a member of Editorial Board? / В якому типі журналу Ви працюєте або є членом редакційної колегії?				
Diamond Open Access / Діамандовий відкритий доступ				
Gold Open Access / Золотий відкритий доступ				
Subscription Journal / Журнал з підпискою				
8. Does your journal charge authors an Article Processing Charge (APC)? / Чи стягує Ваш журнал з авторів оплату за обробку статті?				
Yes / Так				
No / Ні				
9. What is your role in editorial activities? / Яка Ваша роль в редакційній діяльності?				

Academic - Member of an Editorial Board of a Scholarly Journal / Академічна - Член редакційної колегії наукового журналу	перехід до блоку питань для члена редколегії			Section 3
Editorial Staff of a Scholarly Journal who participates in formation of Editorial Board / Редакційний склад наукового журналу, який бере участь у формуванні редакційної колегії	перехід до блоку питань для редактора			Section 2
Not Engaged in Editorial Boards or Editorial Staff / Не залучені до редакційних колегій або редакції	перехід до блоку питань для третіх			Section 4

Section 2: Questions for Journal Representatives Responsible for Forming Editorial Boards / Блок 2: Питання до представників журналів, відповідальних за формування редакційних колегій				
1. Do the rules of your journal include a clear step by step procedure for establishing the editorial board? / Чи містять правила вашого журналу чітку покрокову процедуру формування редакційної колегії?				
Yes / Так				
Only partially / Лише частково				
No / Ні				
Could you provide us with the link? (not mandatory) / Чи могли б Ви надати нам посилання? (необов'язково)				
2. Who is responsible for making the final decision on the formation of the journal's editorial board? / Хто відповідальний за прийняття остаточного рішення щодо формування редакційної колегії журналу?				
Editor-in-Chief / Головний редактор				
The journal's founding institution (university, Scientific Council of university or department) / Засновницька установа журналу (університет, Вчена рада університету або кафедри)				
An external governing or advisory body / Зовнішнє управління або дорадчий орган				
Editorial Staff / Колектив редакції				
Publisher / Видавець				
3. Members of the Editorial Board in your journal are proposed by? / Члени редакційної колегії у Вашому журналі пропонуються...				
Editor-in-Chief / Головним редактором				
The journal's founding institution (university, Scientific Council of university or department) / Засновницькою установою журналу (університетом, Вченою радою університету або кафедрою)				
Editorial Staff / Командою редакції				
An external governing or advisory body / За допомогою зовнішнього управління або дорадчого органу				
The journal's publisher / Видавець журналу				
4. Do you announce an open call for applications to select new members for the Editorial Board? / Чи анонсуєте Ви відкриті конкурси на подачу заявок для відбору нових членів редколегії?				
Yes / Так				

No / Ні				
5. Do you invite researchers of interest to your journal to join the Editorial Board on your own initiative by sending a special invitation outside of an open call? / Чи запрошуєте Ви за власною ініціативою дослідників, які цікавлять Ваш журнал, приєднатись до редколегії шляхом надсилання їм спеціальних запрошень поза відкритим конкурсом?				
Yes, occasionally / Так, іноді				
Yes, this is the predominant procedure / Так, це переважний спосіб запрошення				
No, we adhere to an open call for applications / Ні, ми дотримуємося процедури відкритого конкурсу				
6. Do you have promotional options for reviewers and authors to become members of the editorial board? / Чи заохочуєте Ви рецензентів чи авторів, пропонуючи їм стати членами редколегій?				
Yes, reviewers and authors are considered based on their contributions / Так, рецензенти та автори розглядаються на цю позицію з урахуванням їхніх внесків в роботу журналу				
No, we have a separate selection process for editorial board members / Ні, ми маємо окрему процедуру відбору членів редколегії				
7. What are the key criteria for selecting members of the editorial board? (Select all that apply) / Якими є ключові критерії для відбору членів редколегії? (Оберіть всі відповідні варіанти)				
Academic expertise and experience / Наявність експертизи у галузі та досвіду				
Reputation and visibility in the field / Репутація та видимість у галузі				
Research output and publications / Результати досліджень та публікації				
Availability and commitment / Доступність і відданість				
Editorial experience / Редакторський досвід				
Long term service at journal / Довгострокова робота у журналі				
Other (please specify)				
8. To what extent do you consider the following factors when selecting editorial board members? / Наскільки ви враховуєте наступні фактори при виборі членів редколегії?				
	High / Високий ступінь врахування	Moderate / Помірний ступінь врахування	Low / Низький ступінь врахування	
Academic qualifications / Академічна кваліфікація				
Research contributions / Дослідницькі внески				
Editorial experience / Редакторський досвід				

International collaboration/engagement / Міжнародні співпраці чи залученість				
High level of citation h-index and other qualitative indicators / Високий h-індекс цитувань чи інші кількісні показники				
Gender diversity / Гендерна різноманітність				
Geographical diversity / Географічна різноманітність				
Disciplinary diversity / Дисциплінарна різноманітність				
9. How important is international representation on the editorial board for your journal? / Наскільки важливою є міжнародна репрезентативність в редколегії Вашого журналу?				
1 - Not important / Неважлива	2	3	4	5 - Very important / Дуже важлива
10. Do you involve external experts or advisors in the process of selecting editorial board members? / Чи залучаєте Ви зовнішніх експертів чи радників під час процедури відбору членів редколегії?				
Yes / Так				
No / Ні				
11. How often do you update the composition of the editorial board? / Як часто Ви оновлюєте склад редколегії?				
Annually / Щорічно				
Biannually / Кожні два роки				
Occasionally, as needed / Іноді, за потреби				
Less frequently than every three years / Рідше, ніж кожні три роки				
12. For what term is an editorial board member appointed? / На який строк призначається член редколегії?				
Fixed-term / Фіксований строк				
Indefinite-term / Безстроково				
If fixed-term, for what duration? / Якщо на визначений строк, то яка його тривалість?				
13. What is the ideal size of an editorial board in your opinion? / Яким, на Вашу думку, є ідеальний кількісний склад редколегії?				
3-5 members / 3-5 членів				
6-10 members / 6-10 членів				

11-20 members / 11-20 членів				
More than 20 members / Понад 20 членів				
Other (please specify)				
14. Do you have a specific policy for ensuring diversity on the editorial board (gender, geographic, academic disciplines, etc.)? / Чи маєте Ви спеціальну політику для забезпечення різноманітності редакційної колегії (гендерної, географічної, дисциплінарної тощо)?				
Yes / Так				
No / Ні				
15. Please, briefly describe which policies you have or provide us with the URL where we can find it: / Будь ласка, коротко опишіть існуючі політики або надайте посилання, за яким ми можемо їх знайти:				
16. How do you ensure diversity (gender, geographical, disciplinary) among the members of your editorial board? / Як Ви забезпечуєте різноманітність (гендерну, географічну, дисциплінарну) серед членів Вашої редколегії?				
We personally invite editorial board members to ensure diversity. / Ми особисто запрошуємо членів редколегії для забезпечення різноманітності.				
We rely on receiving relevant applications. / Ми покладаємося на отримання релевантних заявок.				
We do not have a strategy to address such issues. / У нас відсутня стратегія для вирішення цих питань.				
17. Does your journal's policy impose any restrictions on the institutional affiliation of editorial board members? / Чи має Ваш журнал будь-які обмеження щодо інституційної афіліації членів редколегії?				
Yes, no more than 20% of the editorial board members can have a shared affiliation. / Так, не більше, ніж 20% членів редколегії можуть мати спільну афіліацію				
Yes, no more than 30% of the editorial board members can have a shared affiliation. / Так, не більше, ніж 30% членів редколегії можуть мати спільну афіліацію				
Yes, no more than 50% of the editorial board members can have a shared affiliation. / Так, не більше, ніж 50% членів редколегії можуть мати спільну афіліацію				
The editorial board cannot have multiple members from the same institution. / До складу редколегії не можуть входити декілька членів із спільною афіліацією				
Our journal does not have such restrictions. / Наш журнал не має таких обмежень				
18. Does your journal's policy impose any restrictions on the country of editorial board members? / Чи має Ваш журнал політику, яка б визначал абудь-які обмеження щодо країни членів редколегії?				

Yes, no more than 20% of the editorial board members can be from the same country. / Так, не більше 20% членів редколегії можуть бути з однієї країни				
Yes, no more than 30% of the editorial board members can be from the same country. / Так, не більше 30% членів редколегії можуть бути з однієї країни				
Yes, no more than 50% of the editorial board members can be from the same country. / Так, не більше 50% членів редколегії можуть бути з однієї країни				
The editorial board cannot have multiple members from the same country. / До складу редколегії не можуть входити декілька членів з однієї країни				
Our journal does not have such restrictions. / Наш журнал не має подібних обмежень				
19. Does the composition of your editorial board adhere to gender equality principles? / Чи відповідає склад Вашої редколегії принципам гендерної рівності?				
Yes, we have equal representation of both female and male members on the editorial board. / Так, забезпечено рівне представництво членів редколегії як жіночої, так і чоловічої статті.				
Not yet, but we are working on it. / Поки ні, але ми працюємо над цим				
No, it does not adhere to these principles. / Ні, склад редколегії не відповідає цим принципам				
20. What types of responsibilities are typically assigned to editorial board members? (Select all that apply) / Які обов'язки зазвичай покладаються на членів редакційної колегії? (Оберіть усі відповідні)				
Decision-making on manuscript acceptance/rejection / Ухвалення рішень щодо прийняття або відхилення рукописів				
Guiding the journal's editorial direction / Керівництво редакційним напрямком журналу				
Reviewing manuscripts / Рецензування рукописів				
Managing peer review process / Управління процесом рецензування				
Promoting the journal / Промоція журналу				
Assisting in selecting articles for publication / Допомога у відборі статей для публікації				
Overseeing the quality and integrity of published content / Контроль за якістю та доброчесністю контенту				
Contributing to special issues or thematic sections / Внески до спеціальних випусків або тематичних колонок				
Other (please specify)				
21. What challenges do you face in forming or managing an editorial board? (Select all that apply) / З якими викликами Ви зустрічаєтесь під час формування або управління редколегією? (Оберіть усі відповідні)				
Difficulty in finding qualified candidates / Складнощі з пошуком кваліфікованих кандидатів				
Lack of commitment from board members / Відсутність залученості з боку членів редколегії				
Diversity issues / Питання різноманітності				

Balancing academic and editorial duties / Балансування академічних та редакційних обов'язків				
Other (please specify)				
22. Do you require regular professional development and certification from members of the editorial board? / Чи вимагає Ви регулярний професійний розвиток та сертифікацію від членів редколегій?				
Yes / Так				
No, we were not aware of such opportunities / Ні, ми не поінформовані про такі можливості				
No, we do not consider it necessary / Ні, ми не вважаємо це за потрібне				
23. How do you monitor the performance of editorial board members in fulfilling their duties? (Select all that apply) / Як Ви здійснюєте моніторинг виконання членами редколегій своїх обов'язків? (Оберіть усі відповідні варіанти)				
Regular performance reviews / Регулярні перевірки продуктивності				
Self-reporting or regular progress updates / Самозвітуння або регулярні оновлення прогресу				
Feedback from authors or peer reviewers / Відгуки від авторів або рецензентів				
Regular feedback from the editor-in-chief or senior editorial team / Постійний зворотній зв'язок від головного редактора або старшої редакторської команди				
No formal monitoring process / Немає формального процесу моніторингу				
Other (please specify)				
24. Do you take measures if editorial board members fail to fulfill their duties? If so, what measures do you take? (Select all that apply) / Чи вживаєте Ви заходів, якщо члени редколегії не виконують своїх обов'язків? Якщо так, то які заходи Ви вживаєте? (Оберіть усі відповідні)				
Yes, we provide formal warnings / Так, ми даємо формальні попередження				
Yes, we remove members from the editorial board / Так, ми виключаємо таких членів з редколегії				
Yes, we offer additional support or training / Так, ми пропонуємо додаткові підтримку або тренінги				
Yes, we organize a discussion or meeting to address the issue / Так, ми організуємо обговорення або зустріч для вирішення питання, що виникло				
No, we do not take any measures / Ні, ми не вживаємо жодних заходів				
Other (please specify)				

Section 3: Questions for Editorial Board Members / Блок 3: Питання до членів редакційних колегій								
1. Do you consider the approaches to forming the editorial board in the journal you serve to be transparent and fair? / Чи вважаєте ви підходи до формування редколегії в журналі, в якому є членом редколегії, прозорими та справедливими?								
Yes / Так								
No / Ні								
Partially / Частково								
I'm not sure / Невпевнена (-ий)								
2. Are you familiar with the rules for forming the editorial board in the journal you serve? / Чи ознайомлені Ви з правилами формування редакційної колегії у журналі, в якому Ви є членом редколегії?								
Yes / Так								
No / Ні								
Partially / Частково								
3. How were you appointed as a member of the editorial board in the journal you serve? / Як Ви були призначені членом редколегії Вашого журналу?								
You applied through an open call for editorial board membership. / Ви подались через відкритий конкурс на членство в редколегії								
You were invited to join the editorial board via a special invitation. / Ви були запрошені приєднатись до редколегії через спеціальне запрошення								
You independently contacted the journal to request inclusion in the editorial board. / Ви самостійно скотактували з журнлом із запитом про включення до редколегії								
4. For how long were you appointed, or have you been appointed, as a member of the editorial board? / На який строк Ви були призначені як член редколегії?								
For a fixed term / На визначений строк								
For an indefinite term / Безстроково								
If fixed, for what term? (Please specify) / Якщо на визначений строк, то яка його тривалість?								
5. What types of roles and responsibilities do you typically perform (or have performed) as an editorial board member? (Select all that apply) / Які обов'язки Ви зазвичай виконуєте (або виконували) як член редколегії? (Оберіть усі відповідні варіанти)								
Decision-making on manuscript acceptance/rejection / Ухвалення рішень про прийняття або відхилення рукописів								
Guiding the journal's editorial direction / Керівництво (наставництво) редакційним напрямком журналу								
Reviewing manuscripts / Рецензування рукописів								
Managing peer review process / Управління процесом рецензування								
Promoting the journal / Промоція журналу								
Assisting in selecting articles for publication / Допомога у відборі статей для публікації								
Overseeing the quality and integrity of published content / Нагляд за якістю та доброчесністю контенту, який публікується								
Contributing to special issues or thematic sections / Внески до спеціальних випусків або тематичних секцій								
Other (please specify)								

Section 4: Questions for Individuals Not Involved in Forming Editorial Boards or Serving as Members / Блок 4: Питання до осіб, які не залучені до формування редакційних колегій та не є їхніми членами

1. Do you have publications in journals indexed in scientometric databases (Scopus, Web of Science or PubMed)? / Чи маєте Ви публікації в журналах, індексованих у наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science чи PubMed)?

Yes / Так

No / Ні

2. In which type of journal, which you are currently evaluating, have you been published? / В якого типу журналі, який Ви зараз оцінюєте, Ви публікувались?

Diamond Open Access / Діамантового відкритого доступу

Gold Open Access / Золотого відкритого доступу

Subscription journal / Журнал за підпискою

3. Did you introduce yourself with the composition of the editorial board of the journal to which you submitted your article, and did it influence your choice of this journal? / Чи ознайомлювались

Ви зі складом редакційної колегії журналу, до якого Ви подавали Вашу статтю, та чи вплинуло це на Ваш вибір цього журналу?

Yes, I introduced myself with the editorial board and it influenced my choice / Так, я ознайомився (-лась) з редколегією і це вплинуло на мій вибір

Yes, I introduced myself with the editorial board but it did not influence my choice / Так, я ознайомився (-лась) з редколегією, але це не вплинуло на мій вибір

No, I did not introduce myself with the editorial board / Ні, я не ознайомлювався (-лась) зі складом редакційної колегії

4. Are you aware if the editorial board was involved in the review or evaluation of your article while it was under consideration at the journal? / Чи відомо Вам чи редколегія була залучена до рецензування або оцінювання Вашої статті, коли вона перебувала на розгляді у журналі?

Yes, the editorial board was directly involved in the review process / Так, редакційна колегія була прямо залучена до процесу рецензування

No, the editorial board was not involved in the review process / Ні, редакційна колегія не була залучена до процесу рецензування
I am not sure if the editorial board was involved / Я не впевнений (-а) чи була редакційна колегія залучена
Yes, but their involvement was indirect (e.g., overseeing the process, giving final approval) / Так, але їхня участь була непрямою (напр., нагляд за процесом, остаточне затвердження)
No, only external reviewers were involved in the review process / Ні, лише зовнішні рецензенти були залучені до процесу рецензування
5. How do you assess the role and responsibilities of the editorial board of the journal with which you have collaborated? (Select all that apply) / Як Ви оцінюєте ролі та зобов'язання редакційної колегії журналу, з яким Ви співпрацювали? (Оберіть усі відповідні варіанти)
The editorial board plays a crucial role in ensuring the quality and integrity of the publication process. / Редакційна колегія відіграє вирішальну роль у забезпеченні якості та цілісності процесу публікації.
The editorial board is actively involved in reviewing and providing feedback on articles. / Редколегія бере активну участь у рецензуванні та наданні відгуків на статті.
The editorial board is primarily responsible for managing the peer-review process. / Редакційна колегія несе основну відповідальність за управління процесом рецензування.
The editorial board focuses mainly on strategic and editorial decisions, but does not directly engage with article evaluations. / Редакційна колегія зосереджується переважно на стратегічних і редакційних рішеннях, але не займається безпосередньо оцінкою статей.
The editorial board's role seems unclear or limited in the journal's operations. / Роль редакційної колегії здається незрозумілою або обмеженою в діяльності журналу.
I have not had enough experience working with the editorial board to assess their role / Я не маю достатнього досвіду роботи з редакцією, щоб оцінити їх роль
6. In your opinion, what is the best procedure for establishing the editorial board of the scholarly journal: / Який, на вашу думку, найкращий порядок створення редколегії наукового журналу:
By Editor-in-Chief Based on Recommendations: The editor-in-chief appoints board members based on recommendations from existing applications of experts in the field. / Головний редактор на основі рекомендацій: головний редактор призначає членів ради на основі рекомендацій із наявних заявок експертів у цій галузі.
By Editorial Team Through Consensus: The editorial team collaborates to nominate and vote on new members. / Редакційною командою шляхом консенсусу: редакційна команда співпрацює, щоб висунути нових членів і проголосувати за них.

By Academic Institution or Research Organization: The editorial board is appointed by the affiliated academic or research institution to ensure alignment with institutional goals. / Академічною установою або дослідницькою організацією: Редакційна рада призначається афілійованою академічною чи дослідницькою установою для забезпечення узгодженості з інституційними цілями.
Through an Independent Selection Committee: A neutral committee selects board members to ensure diversity and expertise. / Через незалежний відбірковий комітет: нейтральний комітет обирає членів редколегії, щоб забезпечити різноманітність і досвід.
Based on Publisher's Choice: The publisher appoints board members to align with the strategic goals and scope. / На основі вибору видавця: видавець призначає членів редколегії відповідно до стратегічних цілей і сфери діяльності.
Mixed Approach: A combination of methods, such as the editor-in-chief nominating candidates followed by publisher approval / Змішаний підхід: поєднання методів, наприклад висунення кандидатів головним редактором із подальшим затвердженням видавцем
By Peer Election: Scholars in the journal's subject area vote to determine board members. / Вибори колег: вчені в предметній галузі журналу голосують за визначення членів редколегії.
7. What is the most effective method for recruiting new members to the editorial board: / Який метод набору нових членів редколегії є найефективнішим:
Open calls for applications combined with direct invitations. / Відкриті конкурси для заявок поєднані з прямими запрошеннями
Exclusive recruitment through direct invitations. / Ексклюзивний набір через прямі запрошення
Limited calls for applications from a pre-selected pool of candidates. / Обмежена кількість заявок від попередньо відібраної групи кандидатів

Section 5: Final General Questions (For All Participants) / Блок 5: Заключні загальні питання (Для всіх учасників)

1. What recommendations do you have for improving the process of establishing and structuring editorial boards at scientific journals? / Які Ви маєте рекомендації для покращення процесу формування та структурування редакційних колегій у наукових журналах?

2. What additional factors would you suggest considering when establishing and structuring editorial boards to enhance their effectiveness? / Які додаткові фактори Ви порадите розглядати під час формування та структурування редакційних колегій з метою забезпечення їхньої ефективності?

3. Are there any other comments or observations you would like to share regarding the establishing and structuring of editorial boards? / Чи є будь-які інші коментарі або спостереження, якими Ви б хотіли поділитись, щодо формування та структурування редакційних колегій?

4. May you also share information about the experience of other journals you are familiar with? / Можливо, Ви також поділитесь інформацією про досвід інших журналів, з яким Ви знайомі?